

УДК 346.1

СООТНОШЕНИЕ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА

©*Калашникова В. Е.*, Сибирский институт управления
филиал РАНХиГС, г. Новосибирск, Россия, *ve.kalashnikova@mail.ru*

RELATION OF THE FRAMEWORK AGREEMENT AND PRELIMINARY AGREEMENT

©*Kalashnikova V.*, Siberian Institute of Management
Branch of RANEPА, Novosibirsk, Russia, *ve.kalashnikova@mail.ru*

Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях хозяйствования наблюдается постоянное усложнение экономических взаимоотношений, обусловленное непрерывным изменением внешней среды, развитием научно-технического прогресса (в том числе средств связи, передачи и хранения информации) и общественных отношений. В статье рассматриваются вопросы соотношения рамочного и предварительного договоров, особенности применения конструкции рамочного договора в хозяйственной практике и ее роль в правовом регулировании коммерческих отношений. Цель: выявить особенности соотношения рамочного и предварительного договора.

Abstract. The relevance of the topic is caused by the fact that in modern economic conditions there is a constant complication of economic relations due to the continuous change of the external environment, the development of scientific and technological progress (including means of communication, transmission and storage of information) and social relations. The article deals with the relationship between the framework and preliminary contracts, especially the use of the framework contract design in economic practice and its role in the legal regulation of commercial relations. The objective: to identify the features of the relationship between the framework and the preliminary contract.

Ключевые слова: рамочный договор, договорная конструкция, открытые условия, предварительный договор.

Keywords: framework agreement, contract, open terms, the preliminary contract.

Все более сложные взаимоотношения между субъектами гражданско-правовых отношений требуют от правовой науки формирования эффективных договорных конструкций, способных обеспечить максимальную защиту прав и законных интересов субъектов права. Усложнение договорных конструкций, призванных обслуживать экономические отношения, выступает с современных условиях объективной закономерностью. Необходимость учитывать в процессе взаимоотношений между экономическими субъектами возможность изменения тех или иных условий договора в соответствии с интересами сторон обусловила появления в ГК РФ статьи 429.1 «рамочный договор».

Проблемным, однако, является вопрос отграничения рамочного договора от смежных договорных конструкций, что породило дискуссию в данном вопросе со стороны ученых-цивилистов и практиков.

Обратимся к сущности предварительного договора, который, как указывают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский «является одним из видов гражданско-правовых договоров, которому свойственны все родовые признаки договоров» [1].

Согласно нормы статьи 429 ГК РФ, «по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором» (1).

Как указывает В.В. Витрянский, «использование конструкции предварительного договора имеет целью, разделив стадию заключения договора на две, придать самостоятельное правовое значение самому соглашению» [1].

Стороны предварительного договора будут находиться в юридической связи еще ранее передачи вещи (выполнения работ, оказания услуг). Обязательственная связь может возникнуть до того, как у лица появится необходимая для исполнения вещь, либо непосредственный интерес к вещи.

Применение конструкции предварительного договора, позволяет существенно снизить риски заключения основного договора, поскольку в случае нарушения предварительного договора речь идет о компенсации отрицательного интереса (интереса к заключению основного договора), в то время как при нарушении основного договора - позитивного интереса к соблюдению обязательства. Убытки в первом случае, очевидно, будут меньше, чем во втором. Соответственно, одной из целей заключения предварительного договора будет являться снижение рисков для сторон.

Оказавшись на ступени заключения предварительного договора, стороны получают возможность оценить последствия своих действий и прийти к выводу о необходимости заключения или не заключения основного договора.

Таким образом, необходимость применения конструкции предварительного договора обусловлена необходимостью получения сторонами дополнительных возможностей для окончательного закрепления интересов в основном договоре, а также для минимизации рисков в силу возникновения внешних обстоятельств.

М. И. Брагинский и В. В. Витрянский отмечают возможность использования предварительных договоров применительно к консенсуальным договорам, предполагающим неоднократное заключение на их основе сделок, что делает возможным возникновение такой конструкции как «рамочный договор».

Законодательное закрепление такой специальной договорной конструкции обусловлено широким распространением случаев заключения субъектами гражданского права подобных соглашений, что, в частности, подтверждается большим количеством судебной практики [3].

Понятие «рамочный договор» определено в статье 429.1 ГК РФ следующим образом: «рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора» (1).

При этом, можно выделить следующие особенности рамочного договора:

данный вид договора, в соответствии с нормами ГК РФ (с 2015 года) рассматривается в качестве специальной договорной конструкции и может применяться для различных видов договоров (договор об открытии кредитной линии, договор универсального банковского обслуживания, договор подряда и т.д.);

рамочный договор, как правило, ориентирован на его систематическое применение в процессе хозяйственных отношений, поскольку характеризуется систематичностью правоотношений, которые возникают на его основе;

как правило, рамочных договор направлен на заключение на его основе других договоров (приложений, локальных договоров).

Соответственно, предметом предварительного договора выступает заключение в будущем основного договора, что отличает его от рамочного, который, сам по себе подразумевает наличие ряда условия, которые могут быть *уточнены* (в том числе посредством путем заключения отдельных договоров ... или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора).

То есть правоотношения, которые вытекают из рамочного договора несколько отличаются от правоотношений, вытекающих из предварительного договора. Это важно при применении хозяйствующими субъектами того или иного вида договора: необходимо определить суть дальнейших намерений сторон договора и развития хозяйственной ситуации.

Важным является тот факт, что, согласно нормы п 5. статьи 429 ГК РФ, «если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, то применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 ГК РФ о понуждении к заключению договора.

В отношении рамочного договора применение подобного правила не предусмотрено законом напрямую, помимо этого, не регламентирована и не определена природа соглашений и договоров, которые заключаются на основании рамочного договора для уточнения его условий. Использование выражения «конкретизированы и уточнены», на наш взгляд, подразумевает, что условия уже определены, то есть, при отсутствии уточнения могут быть исполнены, поскольку согласие по ним уже достигнуто, в то время, как предварительный договор, согласно нормам ГК РФ, должен «содержать условия, позволяющие установить предмет, а также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон *должно быть достигнуто* соглашение при заключении предварительного договора» (1).

Соответственно, еще одним фактором, отграничивающим предварительный договор от рамочного выступает интересы сторон, которые отражаются в договоре, если в рамках рамочного договора условия сомнений не вызывают, то в предварительном договоре согласия еще предстоит достичь.

Таким образом, изучив сущность и особенности рамочного и предварительного договора, можно сделать ряд выводов об их соотношении:

предварительный договор является видом гражданско-правового договора, которому присущи все родовые признаки договоров;

рамочный договор является специальной договорной конструкцией, появление которой в ГК РФ обусловлено большим количеством практики заключения договоров с открытыми условиями;

правоотношения, которые вытекают из предварительного договора, носят неимущественный характер, то есть стороны получают «право на право», в то время как рамочный договор требует лишь «уточнения» ряда условий, а при отсутствии уточнения могут использоваться нормы рамочного договора;

отсутствуют механизмы понуждения к заключению дополнительного договора для рамочного договора в ГК РФ, в то время, как для предварительного договора эти механизмы прописаны достаточно конкретно;

предварительный договор служит инструментом снижения риска и дает возможность уточнения интересов сторон и отказа от заключения основного договора с минимальными финансовыми последствиями, в то время как размер ответственности по рамочному договору определяется дополнительными соглашениями;

рамочный договор представляет собой совокупность нескольких договоров (двух и более): базового (непосредственно самого рамочного договора) и договоров-приложений (либо иных документов, форма которых не определена в ГК РФ), в то время как предварительный договор является единым документом.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что анализ литературы, периодических изданий и норм законодательства о рамочных договорах позволил констатировать наличие различных мнений относительно данной договорной конструкции, ее природы и применения в практике работы хозяйствующих субъектах, что порождает необходимость дальнейших исследований, и, возможно, совершенствования действующего законодательства.

Источники:

(1). Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета. 1994. №238-239

Sources:

(1). Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' pervaya) ot 30.11.1994 № 51-FZ (red. ot 03.08.2018). Rossiiskaya gazeta. 1994. No 238-239

Список литературы:

1. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. М.: Статут, 2001. 848 с.
2. Майдаровский Д. В. О соотношении предварительного и рамочного договоров // Северо-Кавказский юридический вестник. 2010. №3. С. 34-37.
3. Ситдикова Л. Б. Специальные договорные конструкции, применяемые субъектами гражданских правоотношений, применительно к отдельным видам договоров // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2016. №5. С. 196-199.

References:

1. Braginskii, M. I., & Vitryanskii, V. V. (2001). Dogovornoe pravo.
2. Maidarovskii, D. V. (2010). O sootnoshenii predvaritel'nogo i ramochnogo dogovorov [About a parity of preliminary and frame contracts]. *Severo-Kavkazskii yuridicheskii vestnik [North Caucasus Legal Vestnik]*, (3). 34-37.

3. Sitdikova, L. B. (2016). Spetsial'nye dogovornye konstruksii, primenyaemye sub"ektami grazhdanskikh pravootnoshenii, primenitel'no k otdel'nym vidam dogovorov [Special types of contracts used by the subjects of civil relations, in relation to certain types of contracts]. *Biznes v zakone. Ekonomiko-yuridicheskii zhurnal [International Economic & Law Journal]*, (5). 196-199.

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2018 г.*

*Принята к публикации
16.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Калашникова В. Е. Соотношение рамочного договора и предварительного договора // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 387-391. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kalashnikova> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Kalashnikova, V. (2018). Relation of the framework agreement and preliminary agreement. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 387-391. (in Russian).